

ICHKI ISHLAR ORGANLARI SOHAVIY XIZMATLARINING HUQUQBUZARLIK SODIR ETISHGA MOYIL SHAXSLAR BILAN ISHLASH FAOLIYATIDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING TAHLILI

Асланов Бобур Тухтаеивч

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Криминология
кафедраси ўқитувчиси, майор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14924477>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ishlar organlari sohaviy xizmatlarining tezkor-qidiruv, huquqbuzarlik profilaktikasi, probatsiya xizmatlari hamda “Mahalla yettiligi” subyektlarining huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan profilaktik chora-tadbirlarni tashkil etish zaruriyati yoritib berilgan.

Kalik soʻzlar: huquqbuzarlik sodir etishga moyil, tezkor-qidiruv, huquqbuzarliklar profilaktikasi, chora-tadbirlar, sohaviy xizmatlar, probatsiya va “Mahalla yettiligi”.

2017-yilning 9-fevral kuni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida ichki ishlar organlari faoliyati, tizimda mavjud muammo va kamchiliklar, istiqboldagi vazifalarga bagʻishlangan videoselektor yigʻilishida, inson manfaatlari bilan bogʻliq masalalarni kechiktirmasdan hal qilish lozim boʻlgan bugungi kunda eskicha fikrlash, ishni eski qoliplar asosida tashkil qilish, oʻz burchini elga xizmat tamoyiliga asoslanib emas, balki shaxsiy manfaatlardan kelib chiqqan holda bajarish kabi amaliyotlar davom etmoqda. Ichki ishlar organlari shunday ishlashi kerakki, toki xalq davlatdan rozi boʻlsin. Lekin ayrim joylarda ularning faoliyati odamlar eʼtiroziga sabab boʻlmoqda. Ayniqsa, mol-mulkka jinoiy tajovuz kabi salbiy holatlarga toʻliq chek qoʻyilmagan. Qasddan tan jarohati yetkazish, firibgarlik, yoʻl-transport hodisalari kamaymagan .

Bu borada 2021-yil 26-martdagi “Jamoat xavfsizligini taʼminlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtarish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 6196-sonli Farmoni asosida ichki ishlar organlari tizimlardagi qator sohaviy xizmatlar optimallashtirildi. Shuningdek, patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi, Huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati, Yoʻl harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi, Probatsiya xizmatini oʻz ichiga oladigan Jamoat xavfsizligi departamenti tashkil etildi .

Xususan, ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlarining huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan ishlash faoliyatini tashkil etishda: tezkor-qidiruv, huquqbuzarliklar profilaktikasi, probatsiya va “Mahalla yettiligi” subyektlarining vazifalari biqiyosdir. Mazkur sohaviy xizmatlar faoliyatida: 1) huquqbuzarlik

sodir etish ehtimoli yuqori; 3) huquqbuzarlik sodir etishga moyil; 2) huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli past bo'lgan shaxslar toifalari bilan ishlashda uchrayotgan muammolarning yechimlarini quyidagicha tahlil qilish maqsadga muvofiq.

Birinchi tahlil: "Huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar" toifalariga nisbatan "tezkor-qidiruv faoliyatini axborot bilan ta'minlashda hanuzgacha ko'p yo'nalishlarda eski usullardan foydalanib kelinmoqda. Bu esa tezkor-qidiruv faoliyatini tashkil etishda muammo va turli to'siqlarni keltirib chiqaradi".

Ta'kidlash joizki, tezkor-qidiruv xizmatlari jinoyat sodir etish xavfi yuqori bo'lgan shaxslar haqidagi ma'lumotlarni to'liq aniqlash va ularni qo'lga olishda zamonaviy axborot texnologiyalari vositalaridan keng foydalangan holda tezkor-qidiruv-tadbirlarni hamkorlikda tashkil etilsa yuqoridagi muammolarning kelib chiqishini oldini oladi.

Bugungi kunda huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar tomonidan zamonaviy usul va vositalardan keng qo'llash orqali boshqa turdagi jinoyatlarni sodir etish yoki qonun normalarini aylanib o'tish holatlari kuzatilib kelinmoqda. Shu sababli, tezkor-qidiruv xizmatlari mazkur toifalarga nisbatan daliliy ashyolarni sifatli to'plashi yoki konspiratsiya prinsiplariga jiddiy rioya etilishi tezkor-qidiruv tadbirlarini ta'minlashdagi kamchiliklarni bartaraf etadi.

Shu xususda N.N. Bekmurodov fikricha, tezkor-qidiruv faoliyati natijalarini tergovga taqdim etish tartibi idoralararo qaror orqali, oshkora natijalarini esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining normalari bilan tartibga solinishi lozim. Bizningcha, tezkor-qidiruv xizmatlari tomonidan huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga nisbatan ishlab chiqilgan rejalar va o'tkazilishi lozim bo'lgan tezkor-qidiruv tadbirlarning umumiy jihatlari ochiq ko'rinishda, oshkor bo'lishi kutilayotgan qismlari esa yopiq bo'lishi shart.

Tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, tezkor-qidiruv faoliyatida qonunchilikka rioya etish, ma'lumotlar olish jarayonlari ancha yopiq tarzda tashkil etilgani sababli uning qonuniyligi, amalga oshirish jarayonida qonunchilikka rioya etilishi, ma'lumotlarning haqiqiyliги yuzasidan juda ko'p savollar tug'ilishiga sababchi bo'lmoqda.

Mazkur muammoni oldini olishda tezkor-qidiruv xizmatlari huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga nisbatan tergovga qadar tekshiruv ish hujjatlarini sifatli va ishonchli asosda shakllantirilishi, avvalom bor sohaviy

xizmatlar o'rtasidagi uchrayotgan muammo va tushunmovchiliklarni bartaraf etishga hamda samarali hamkorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Bu borada Sh. Pulatovning mavzuga doir tadqiqotlarida, tergovchining tezkor-qidiruv organlari xodimlarining o'zaro hamkorligi eng muhim jarayonlardan biri sanaladi. Ushbu jarayonlarni puxta va oldindan tuzilgan reja asosida amalga oshirilishi o'zi jobiy samarasini beradi. Tergovchining ishi osonlashadi va o'z vaqtida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ulguradi degan fikri, so'zimizni tasdiqlaydi.

Ammo, buning aksi sifatida tezkor vakillar tomonidan tergov organlari ixtiyoriga huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga nisbatan to'plangan tergovga qadar tekshiruv ish hujjatlarini topshirishda: a) o'zlarining ish ko'rsatgichlarini (balli tizim) tezroq ko'tarib olish; b) ish hujjatlarning muddatlari tugayotgani uchun rahbaridan tanbeh olmaslik yoki ochilmagan jinoyatlarni ochmaslik (yalqovlik qilish) bahonasida kamchiliklar bilan topshirish holatlari kuzatilmoqda.

O'tkazilgan anketa so'rov ishtirokchilarining "48 % – amaliyotda xodimlar tomonidan shu kabi muammolar ko'proq uchrayotgani; 20 % – tergov organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv ish hujjatlari va daliliy ashyolarda kamchiliklar bo'lganligi bois ijrochilarga qaytarib yuborilayotgani; 16 % – ushbu kamchiliklarni amaliy ish tajriba va malakasi kam bo'lgan xodimlar tomonidan sodir etilayotgani; 16 % – esa xizmatdagi salbiy muhitning ta'sirida yo'lga qo'yilmoqda", deb javob berishdi.

Mazkur holatlarda jinoyatlarni tez va to'liq ochish, jinoyat sodir etgan har bir shaxsga adolatli jazo berilishi hamda aybi bo'lmagan hech bir shaxs javobgarlikka tortilmasligi va hukm qilinmasligi uchun aybdorlarni fosh etish, jinoyat ishini qonuniy, asosli va adolatli yakun topishi, fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga va sudga nisbatan ishonchi susayishi bilan bog'liq muammolarni yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda hamda ushbu institut takomillashtirishga muhtoj ekanligini ko'rsatmoqda.

Tadqiqotlar natijasidan kelib chiqib, ichki ishlar organlari tezkor-qidiruv xizmatlarining huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar bilan ishlash faoliyatidagi muammolar quyidagilarda namoyon bo'lmoqda:

birinchidan, ushbu toifalarga nisbatan to'plangan tergovga qadar tekshiruv ish hujjatlar hamda daliliy ashyolarning yetarli va sifatli emasligi oqibatida tergov va sud organlari tomonidan qabul qilinmasligi;

ikkinchidan, tezkor vakillar tomonidan jinoyat haqidagi xabarlarni o'z vaqtida ko'rmasdan qoldirish yoki ularni yashirish natijasida huquqbuzarlik

sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslar toifalari uchun yangi jinoyatlarni sodir etishga zamin yaratilishi;

uchinchidan, sohaviy xizmat rahbarlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv ish hujjatlarini sifatsiz shakllantirgan ijrochi xodimlar ustidan nazorat va ijrochilik intizomining yo'qligi.

Xususan, islohotlar davrida ichki ishlar organlari sohaviy xizmat xodimlari tomonidan quyidagi muammolar yuzaga kelgan:

a) jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yuzaki ko'rib chiqilishi va ularda ko'tarilayotgan masalalar har tomonlama chuqur tahlil qilinmayotgani;

b) murojaatlarga rasmiyatchilik uchun javob berilayotgani fuqarolarning noroziligini keltirib chiqarayotgani;

v) jismoniy va yuridik shaxslarni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalariga va boshqa tashkilotlarga shikoyat bilan murojaat etishga majbur bo'lish holatlari kuzatilgan.

Ta'kidlash joizki, fuqarolarning ichki ishlar organlariga emas, boshqa davlat tashkilotlariga murojaat qilishlari mazkur tizimda ariza va shikoyatlarni ko'rib chiqish bilan bog'liq xato va kamchiliklar mavjudligidan dalolat bermoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, 2023-yilda Prokuratura organlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishni rad qilish haqidagi qarorlarning qonuniyligi o'rganilganida ichki ishlar organlari tomonidan 5 710 ta jinoyat aniqlanib, ushbu noqonuniy qarorlar bekor qilingan holda qat'iy hisobga qo'yilishi ta'minlangan. Bularning 2 tasi bosqinchilik, 37 tasi talonchilik, 357 tasi tan jarohati yetkazish, 339 tasi bezorilik, 1 742 tasi o'g'irlik, 2 445 tasi firibgarlik hamda 788 tasi boshqa turdagi jinoyatlar bo'lganligi aniqlangan. Prokuratura organlari o'tkazgan o'rganishlarda jinoyat haqidagi ariza va xabarlarni qayd etmaslik yo'li bilan 16 ta, dalillarni soxtalashtirish yoki qasddan yo'l qilish orqali 24 ta jinoyat yashirilgani aniqlangan .

Tadqiqotlar natijasida shu ma'lum bo'lmoqdaki, ichki ishlar organlari tezkor-qidiruv xizmat subyektlari tomonidan huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan shaxslarga nisbatan to'plangan tergovga qadar tekshiruv ish hujjatlarining qonuniy va sifatli to'planishi quyidagi ijobiy natijalarni yuzaga keltiradi:

1) ushbu toifalarni zararsizlantirish va ularni doimiy nazoratda bo'lishiga;

2) ularga nisbatan sifatli to'plangan tergovga qadar tekshiruv ish hujjatlari tergov va sud organlari tomonidan qaytarib yuborilmasligi;

3) tezkor-qidiruv xizmat subyektlari tomonidan qidiruvda bo'lgan shaxslarni ushlab, shuningdek aniqlangan yoki fosh etilgan jinoyatlar uchun ularning "...reyting tizimini baholash yordamida rag'batlantirilishi" ,

4) sohaviy xizmatlar o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlash va hududlarda jinoyatchilikning salmog'ini keskin kamayishiga erishish;

5) shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlanishi;

6) fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlariga nisbatan ishonchini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Har qanday ijtimoiy jarayonning samaradorligi, eng avvalo, uni tashkil etuvchi huquqiy munosabatlar subyektlari tizimi qay darajada oqilona tashkil etilgani va ularning o'z vazifalarini qay darajada bajarishlari bilan belgilanadi .

Nazarimizda, yuqoridagi muammolarni oldini olish uchun ichki ishlar organlari xodimlariga kelib tushayotgan jinoyatga oid har qanday murojaatlarni qabul qilish va qayt etishni to'liq raqamlashtirish, ya'ni mazkur jarayonda inson omilini istisno qiladigan holatda amalga oshirish tizimini joriy etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu taklifni sotsiologik so'rovnomada ishtirok etganlarning

82 % – ijobiy baholashgan.

Ikkinchi tahlil, "Huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar" bilan ishlashda profilaktika (katta) inspektori va probatsiya xodimlari faoliyatida uchrayotgan muammolarning tahlili.

Bugungi kunda ichki ishlar organlari mansabdor shaxslari, shu jumladan profilaktika inspektorlarining aholi bilan muloqoti yo'lga qo'yilmagan, fuqarolar bilan muomala madaniyati pastligicha qolmoqda, aholining eng muhim muammolarini hal etish borasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan samarali hamkorlikni ta'minlash chora-tadbirlari belgilanmaganligi quyidagilarni yuzaga keltirmoqda. Jumladan:

a) fuqarolarning profilaktika inspektorlari faoliyatiga nisbatan ishonchsizligini uyg'onishiga; b) mahalla hududlarida huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning nazoratsiz qolishi va huquqbuzarliklarni ko'payishiga; v) profilaktik chora-tadbirlarni ta'sirchan ta'minlashda huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi subyektlar o'rtasida hamkorlikni o'rnatishdagi muammolarni paydo bo'lishiga olib keladi.

Xususan, shu kabi muammolarning kelib chiqishida ichki ishlar organlari boshlig'i va sohaviy xizmat rahbarlarining profilaktika (katta) inspektorlarini vakolatiga doir bo'lmagan vazifalar yoki boshqa hududlarga jalb etilishi

natijasida: birinchidan, nazoratsiz qolgan huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxs tomonidan jinoyatlarni osonlik bilan sodir etilishiga; ikkinchidan, mahalla hududlarida profilaktik chora-tadbirlarni yetarli darajada ta'minlamaganlik, shuningdek jinoyatchilik salmog'ining ortib ketganligi uchun profilaktika inspektorlari "tanqidiy muhokama qilinadi, ular faoliyatining samaradorligiga alohida baho beriladi hamda egallab turgan lavozimiga loyiq yoki noloyiqligi haqida tavsiyalar qabul qilinishi" kabi tashkiliy ishlardagi kamchiliklar ko'zga tashlanmoqda.

Normativ-huquqiy hujjatlarda profilaktika inspektorlari xizmat o'tash vaqtida agarda birlashtirilgan hududda tezkor-profilaktik xizmat ko'rsatilmay qolishiga olib keladigan bo'lsa, hududni tashlab ketishga ruxsat berilmaydi.

Ko'rib turganimizdek, ichki ishlar organlari boshliqlari va sohaviy xizmat rahbarlarining ijrochi hodimlar bilan yakka tartibda ishlash va normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini ta'minlash borasida muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda.

Sotsiologik so'rovnomada ishtirok etganlarga "Sizningcha, profilaktika inspektorlariga qaysi sohaviy xizmat rahbarlari qanday ko'rinishdagi xizmat vazifasiga oid bo'lmagan vazifalarga jalb etilmoqda? deyilgan savolga respondentlarning 69 % - topshiriqni berayotgan rahbarlarning ko'pligi va sohaviy xizmatga aloqasi yo'qligi" deb ta'kidlashgan.

Bu borada "rahbar o'ziga bo'ysunuvchi xodimlardan ularning xizmat vazifalari doirasiga kirmaydigan topshiriqlarni bajarishni talab qilmasligi, shuningdek qonunga xilof xatti-harakatlarni sodir etishga undamasligi", binobarin "o'ziga bo'ysunuvchi xodimlarga nisbatan yuqori professionalizm, halollik va adolatda o'rnatilishi, davlat organida, uning tarkibiy yoki hududiy bo'linmasida ma'naviy-psixologik muhit shakllanishiga ko'maklashishi lozim".

Nazarimizda, profilaktika (katta) inspektorlarning birlashtirilgan hududlardan tashqarida bo'lgan yoki boshqa xizmatlarga jalb etilgan vaqtida yohud boshqa sohaviy xizmat subyektlari nazoratidagi huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar toifalari tomonidan mahallalarda jinoyat sodir etilsa, profilaktika inspektorlariga nisbatan intizomiy javobgarlikka tortish amaliyotini qat'iy man etish kerak. Ushbu taklifni sotsiologik so'rov ishtirokchilarning 80 % - ijobiy baholashgan.

Ta'kidlash joizki, profilaktika katta inspektorlarining vakolatlari doirasiga kirmaydigan vazifalarga jalb etilishi natijasida: a) oldindan rejalashtirilgan ishlarni bajarish uchun vaqtining yetishmasligi; b) ish hajmining ko'pligi va birlashtirilgan hududlarda kam bo'lganligi sababli yosh xodimlarga amaliy ish

tajribalarini o'rgatish va ustoz-shogird an'anasiga muvofiq chora-tadbirlarni ta'minlash orqada qolayotgani; v) profilaktik hisob va ma'muriy nazoratdagi ilgari sudlangan (o'ta xavfli retsivist) shaxslar bilan yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarni yetarlicha olib borilmasligi sababli mahalla hududlarida takror jinoyatlar sodir etilishi mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda 2023-yil yakuni bo'yicha ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlari tomonidan "ilgari sudlangan shaxslar bilan tizimli ish olib borilmasligi oqibatida, profilaktik hisobda turgan 1 234 shaxslar jinoyat sodir etib, shulardan 752 nafari ilgari sudlanganlar tomonidan sodir etilganligini ko'rish mumkin .

Mazkur holatga keng yondashgan holda sotsiologik so'rov ishtirokchilariga, "Sizningcha, ilgari sudlangan o'ta xavfli retsivist shaxslarga nisbatan qanday toifadagi xodimlar profilaktik hisob va ma'muriy nazorat ishini yuritishi lozim? – deyilganda 72 % – muayyan sohada uzoq yillar faoliyat yuritgan amaliy ish tajribasiga ega bo'lgan xodimlar tomonidan yuritishi kerakligini" ta'kidlashgan.

Nazarimizda, amaliy ish tajribasi kam bo'lgan yosh profilaktika inspektorlari tomonidan jinoyatchilik salmog'i yuqori bo'lgan mahallalarda huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash hamda profilaktik hisob va ma'muriy nazoratdagi huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarga nisbatan yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarni tashkil etishda uchrayotgan muammolarning asosiy sabablari quyidagilarda namoyon bo'lmoqda:

- 1) sohaviy xizmat rahbarlarining kadrlarni joy-joyiga qo'yishda malakasining yetarli emasligi;
- 2) tizimga yangi qabul qilingan yosh xodimlarni tajribasiz murabbiylarga biriktirilishi;
- 3) murabbiylar yosh xodimlar bilan bir mahallada emas, balki boshqa sohaviy xizmatlarda faoliyat olib borilishi asosiy kamchiliklar hisoblanadi.

Bu borada normativ-huquqiy hujjatlarda, ichki ishlar organlariga xizmatga birinchi marta qabul qilingan xodimlar dastlabki sinov muddati davrida kodeks qoida va talablarini buzgan holatlarda ularga biriktirilgan murabbiylar, aybdorlik darajasidan kelib chiqib, egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan intizomiy jazoga tortiladi .

Mazkur muammoni ko'targan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kadrlar masalasida "Eng katta xavf – kadrlar saviyasi, bilimi, ilmi va fidoyiligida. Ming afsuski, eng og'ir masala shu" degan fikrlariga to'liq qo'shilgan holda, ichki ishlar organlari sohaviy xizmat subyektlarini maqsadli joy-joyiga qo'yilishi shart bo'lib, ular tomonidan huquqbuzarlik sodir etishga moyil

shaxslarga nisbatan yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarni qo'llashda "qonuniylik va shaffoflik prinsiplariga" asosan faoliyat olib borishlari lozim.

Shuni o'rinda ta'kidlash joizki, ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlari profilaktik hisob va ma'muriy nazorat o'rnatilgan shaxslarga nisbatan yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarini ta'sirchan olib borish hamda ularni jinoyatlardan tiyilishi uchun barcha imkoniyatlarni qo'llash dolzarb ekanligini unutmash lozim. Ammo, o'ziga nisbatan huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi chora-tadbirlari qo'llanilayotgan shaxslarga nisbatan qonun buzilish holatlari kuzatilgudek bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida" gi, "Elektron hukumat to'g'risida" gi, "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi, "Elektron raqamli imzo to'g'risida" gi, "Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida" gi qonunlarida belgilangan shakl, usul va tartibda huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasaning qarorlari, mansabdor shaxslarning harakatlari ustidan shikoyat qilishga haqlidir.

Nazarimizda, huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir qonunchilikka yakka tartibdagi profilaktika chora-tadbirlari qo'llanilayotgan shaxslarning ayniqsa tuzalish yo'liga o'tmagan yoki huquqbuzarlik sodir etishga moyilligini o'zida saqlab qolgan toifalarning majburiyatlarini qayta ko'rib chiqish lozimligi va ularga nisbatan ta'sirchan profilaktik chora-tadbirlarni ta'minlash kerak degan fikrdamiz.

Sotsiologik so'rovnoma ishtirokchilariga "Sizningcha, O'ziga nisbatan huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi chora-tadbirlari qo'llanilayotgan shaxslar majburiyatlarini ko'paytirish va shu yuzasidan yangi normalarni kiritishni qanday baholaysiz? degan savolga ushbu respondentlarning 82 % – ijobiy" baholashgan.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, o'ziga nisbatan profilaktik hisob va ma'muriy nazorat o'rnatilgan huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarni ta'sirchan tashkil etish va tegishli hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirish, shuningdek ularning huquq va majburiyatlarini alohida tartibda ishlab chiqilishi kelgusida huquqbuzarliklar profilaktikasini samarali va tizimli olib borilishiga hissa qo'shadi.

Huquqiy davlatda jamiyat hayot faoliyatining barcha sohalarida qonun hukmronligi, shaxs erkinligi, inson huquqlari va manfaatlarining daxlsizligi, davlat va shaxsning o'zaro javobgarligi prinsiplari, davlat va jamiyat hayotining

muhim prinsiplaridan biri – qonuniylikning mazmuniga jiddiy qo‘shimchalar kiritilishi talab qilinadi .

Yuqoridagilarga asoslanib, O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi qonunning 42-moddasi ikkinchi qismini quyidagi tushunchalar bilan to‘ldirgan holda yangi tahrirda bayon etish:

“O‘ziga nisbatan huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi chora-tadbirlari qo‘llanilayotgan shaxslar:

– huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar mansabdor shaxslarining qonuniy talablarini bajarishi;

– hisob davri davomida jamoat va boshqa joylarda spirtli ichimliklar, giyohvandlik vositalari, psixotrop yoki aql-irodaga ta‘sir qiluvchi moddalarni iste‘mol qilmasligi;

– g‘ayriijtimoiy xatti-harakatlar va huquqbuzarlik sodir etmasligi;

– huquqni muhofaza qiluvchi davlat organi vakillari tomonidan o‘ziga nisbatan huquqbuzarliklarning yakka tartibdagi profilaktikasi chora-tadbirlari qo‘llanilayotgan shaxslarni xizmat yuzasidan chaqirgan taqdirda o‘z vaqtida yetib kelishi (uzrli sabablar bundan mustasno) shart” deb to‘ldirilishi kelgusida yakka tartibdagi profilaktik chora-tadbirlarni ta‘minlashning huquqiy tartibini belgilashga xizmat qiladi.

Shuningdek, bugungi kunda ichki ishlar organlari “probatsiya xizmatining faoliyatini ham yetarlicha samarali deyish o‘rinli bo‘lmaydi. Chunki, jinoyat-ijroiya munosabatlari doimiy ravishda rivojlanayotgani bois, tizimning o‘zgaruvchi elementlari eskirishi va o‘zgargan yangi sharoitlar bilan mos kelmasligi mumkin” . Ayniqsa, probatsiya bo‘linmalari tomonidan nazoratidagi toifalarni hisobdan chiqarish yoki bu borada sohaviy xizmat subyektlari bilan hamkorlik o‘rnatishda bir talay muammolar mavjud.

Tahlillar shuni ko‘rsatmoqdaki, 2021-yilda probatsiya bo‘linmalari nazorati ostidagi shaxslar tomonidan 1086 ta jinoyat sodir etilgan. 2022-yilda bu ko‘rsatkich 845 ta, 2023-yilning 9 oyida esa 353 tani tashkil qilganligini ko‘rish mumkin .

Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, probatsiya bo‘linmalari nazoratidagi shaxslarni asossiz tarzda yoki obyektiv va subyektiv sabablar ta‘sirida muddatidan oldin hisoblardan chiqarib yuborilishi, shuningdek ularning tuzalmaganligini inobatga olinmasligi natijasida mahalla hududlarida jinoyatchilik salmog‘ining ko‘payishiga turtki bermoqda.

Sotsiologik so‘rovnomashtirokchilariga, “Sizningcha, probatsiya xizmati xodimlari nazorati ostidagi huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan shaxslarni

hisobdan chiqarish yoki ularning tuzalganligi haqidagi ishonchli ma'lumotlarni olishda "Mahalla yettiligi" bilan hamkorlik o'rnatilganmi? degan savolga respondentlarning 60 % – o'rnatilmagan" deb javob berishgan.

Amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarda probatsiya bo'linmalari, vazirliklar va idoralar hamda boshqa xizmat subyektlar bilan o'zaro hamkorlik o'rnatish alohida tartibga solingan. Ta'kidlash joizki, ichki ishlar organlarining har bir sohaviy xizmat subyektlarining ish faoliyatlari ochiq bo'lib, ushbu noto'g'ri tashkil etilgan ishlar natijalari zudlik bilan jamoatchilik nazorati diqqatiga tushib qolishi va ortiqcha muhokamalarga sabab bo'lishini unutmash lozim.

Ko'rib turganimizdek, zamonaviy demokratik jamiyatda probatsiya davlat ijroiya hokimiyati organlari tizimida bo'lsa-da, ijtimoiy nazoratga doimo tayyor va ochiq bo'ladi, zero bu nafaqat mahkumlarning huquq va erkinliklarini ta'minlaydi, balki xodimlarning ijtimoiy muhofaza etilishi darajasini oshiradi, jinoiy jazolarni ijro etishda xalqaro standartlariga rioya etilishiga imkon yaratadi

Nazarimizda, probatsiya bo'linmalari nazoratidagi axloq tuzatish, majburiy jamoat ishlari, ozodlikni cheklash, muayyan huquqdan mahrum qilish jazolari tayinlangan va shartli hukm qilingan shaxslarga nisbatan profilaktik chora-tadbirlarning to'g'ri tashkil etilmasligi yoki sud organlari tomonidan chiqarilgan ajrimlarning o'z vaqtida ijro etilmasligi natijasida: a) normativ-huquqiy ish hujjatlar ijrosining ta'sirchanligini yo'qolishiga, b) ushbu shaxslar toifalari o'rtasida jinoyatchilik salmog'ining ko'payishiga olib keladi.

Mazkur sohada faoliyat olib borgan D. M. Usmonov, probatsiya bo'linmalari yuzasidan kiritgan quyidagi: a) probatsiya nazorati ostidagi shaxslarning hisobini yuritish borasida raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda ularni hisobga olishning elektron tizimini yaratish; b) probatsiya xizmati xodimlarini bosqichma-bosqich o'qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish maxsus kurslarini tashkil etish lozim degan takliflariga to'liq qo'shilish mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, probatsiya inspektorlarining huquqbuzarlikka moyil shaxslarni hisobdan chiqarish yoki tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan chora-tadbirlarni tizimli ta'minlashda "Mahalla yettiligi" bilan hamkorligini davomli tarzda o'rnatishga bo'lgan ehtiyoj yanada sezilmoqda.

Uchinchi tahlil, "Huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli past bo'lgan shaxslar" toifalari bilan ishlashda "Mahalla yettiligi" faoliyatida uchrayotgan muammolarning tahlili.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida “Mahallabay” va “Oilabay” hamda “Fuqarobay” ishlash tizimi joriy etilishi mahallaning tinchligi, farovonligi va barqaror rivojlanishi albatta aholining turmush darajasini belgilovchi muhim omillardan biri sanaladi. Bu borada “Mahalla yettiligi” tomonidan ma’muriy hududlarda manzilli ishlarni olib borish, har bir mahallani har tomonlama o’rganish asosida muammoli oilalar, ishsiz fuqarolar, ijtimoiy jihatdan og’ir ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar, tarbiyasi og’ir bolalar, uyushmagan yoshlarni ijtimoiy hayotning faol va namunali kishilariga aylantirish hamda uning ijtimoiy profilaktikasini ta’minlashdan iboratdir.

Ammo ijtimoiy profilaktik chora-tadbirlarning ta’minlanishiga qaramasdan, joylarda hanuzgacha jinoyatchilikning tub ildiziga to’liq yetib borilmayotganligi va jinoyatlarning asl sabablari o’rganilmayotganligi, shuningdek mahalla, mehnat jamoalari va ta’lim muassasalaridagi muhokamalar nomiga tashkil qilinib, rasmiyatchilikdan nariga o’tmayotganligi kuzatilmoqda.

Shu o’rinda alohida ta’kidlash joizki, “Mahalla yettiligi” tomonidan ijtimoiy profilaktika obyektlariga nisbatan yetarlicha profilaktik chora-tadbirlarni olib borilmasligi oqibatida mahalla hududlarda jinoyat sodir etilsa, profilaktika (katta) inspektoridan tashqari boshqa subyektlarga nisbatan shaxsiy javobgarlik masalalari tegishli normativ-huquqiy hujjatlarda belgilab o’tilmaganligini ko’rish mumkin.

Sotsiologik so’rovnoma ishtirokchilariga, “Sizningcha, mahalla hududlarda jinoyat sodir etilsa, profilaktika (katta) inspektorlari kabi shaxsiy javobgarlik majburiyatlarini qonuniy tartibda “Mahalla yettiligi”ning boshqa subyektlariga nisbatan ham teng tarzda yuklashni qanday baholaysiz? degan savolga respondentlarning 79 % – ijobiy baholashini” ta’kidlashgan.

Nazarimizda, bu borada “Mahalla yettiligi”ning huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli past bo’lgan shaxslar bilan ishlash faoliyatidagi mas’uliyatini yanada oshirish va shaxsiy javobgarlik masalalarini ko’rib chiqish muhim hisoblanadi.

Ko’rib turganimizdek, huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli past bo’lgan toifalarga nisbatan profilaktik ta’sir choralarini ko’proq profilaktika (katta) inspektorlari ta’minlaydi. Chunki, ushbu toifalarni nazoratda ushlab turish hamda “profilaktika hisob ishlarini davomli tarzda shakllantirib borish vakolatlari profilaktika (katta) inspektorlariga yuklatilgan”.

Biroq shuni alohida ta’kidlash joizki, ijtimoiy profilaktika subyektlari o’rtasida samarali profilaktik chora-tadbirlarni tashkil etilmaganligi natijasida “jamiyatda, uning ayrim hududlari va sohalarida kriminogen vaziyatning

murakkabligi quyidagi omillar bilan bog'liq: birinchidan, ma'muriy hududlarda huquqbuzarlikning umumiy, maxsus, yakka va viktimologik profilaktikasining samarali tashkil etilmasligi; ikkinchidan, ayrim nizoli oilalarda nosog'lom muhitning mavjudligi, tarbiyaning sustligi va shaxsning spirtli ichimlik, giyohvandlikka ruju qo'yishi; uchinchidan, hududlarda ilgari sudlangan va huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarning ko'payishi; to'rtinchidan, huquqbuzarlik va jinoyatlarning sodir etilishiga imkon beruvchi omillarning ko'payishi" ga olib keladi.

Shu xususda, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'kidlaganidek: Saflarimiz va kadrlarimizning sofligini ta'minlash, ishdagi har qanday salbiy holatlarning oldini olish va bunday illatlarning ildizini quritish borasida har bir huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi subyektlarning yuragi va qo'li toza bo'lishi kerakligini, hamma bir-biriga yordam berishi lozimligini nazarda tutgan fikrlariga qo'shilish mumkin.

Yuqoridagi tadqiqotlar natijasiga asosan, ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlarining huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan individual ishlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida uchrayotgan muammolarni bartaraf etish yuzasidan quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

a) kriminogen vaziyatni nazorat qilish, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash uchun yosh tezkor vakil va profilaktika inspektorlarini jinoyatchilik salmog'i ko'paygan mahalla hududlariga birlashtirilishini oldini olish;

b) huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan o'ta xavfli retsivist shaxslarga nisbatan profilaktik hisob va ma'muriy nazoratni yuritishni, shuningdek jinoyatchilik salmog'i yuqori bo'lgan mahalla hududlariga ko'p yillik amaliy ish tajribaga ega bo'lgan xodimlarni birlashtirish;

g) ichki ishlar organlari tizimiga yangi qabul qilingan yosh tezkor vakil va profilaktika inspektorlarini kasbga ko'niktirish, ish tajribasini oshirish hamda xizmat faoliyatini boshlashdan avval ma'lum bir muddat jinoyatchilik salmog'i ko'paygan mahallalarga vaqtincha safarbar etish, shuningdek ko'p yillik amaliy ish tajribaga ega xodimlarni murabbiy sifatida birlashtirgan holda ularga mas'uliyatli vazifalarni yuklamaslik;

d) probatsiya xodimlarining nazoratidagi shaxslarni hisobdan chiqarish, shuningdek ularning tuzalganligi haqidagi ishonchli ma'lumotlarni olish uchun "Mahalla yettiligi" bilan yaqindan hamkorlikni o'rnatish;

y) ichki ishlar organlari tizimida sodir etilishi mumkin bo'lgan nojo'ya xatti-harakatlar, suiiste'molchilik va korrupsiya holatlarining barvaqt oldini olish, huquq-tartibot tizimi obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi nizoli vaziyatlarni yuzaga keltirmaslik, shuningdek yosh xodimlar o'rtasida huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslar bilan salbiy munosabatlarga kirishmaslik yuzasidan doimiy tarzda yakka tartibdagi suhbatlarni tashkil etib borish lozim.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, ichki ishlar organlari sohaviy xizmat subyektlari o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarishi uchun hududdagi operativ vaziyatni bilishi, shuningdek aholi tarkibini chuqur va har tomonlama o'rganishi, tezkor kuzatuvga olingan profilaktik hisob va ma'muriy nazorat hamda probatsiya nazoratida turgan huquqbuzarlik sodir etishga moyil shaxslarning xulq-atvorini nazorat qilishi, ularning to'liq tuzalish yo'liga o'tganligini inobatga olgan holda tegishli hisoblardan chiqarib yuborilishi huquqbuzarliklar profilaktikasining samaradorligiga katta hissa qo'shadi.

Adabiyotlar:

- 1 Mirziyoyev Sh.M. Ichki ishlar tizimidagi muommolar bo'yicha video selektori. [Murojaat vaqti: 05.06.2023]. URL://https://zamin.uz/uzbekiston/17828shavkatmirzieevichkiishlartizimidagimuammolarboyichavideo-selector-otkazdi.html.
- 2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining (2021-y) "Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 6196-sonl Farmon [Murojaat vaqti: 05.06.2023]. URL:https://lex.uz/docs/5344118.
- 3 Nabiyev X.M. Tezkor-qidiruv faoliyatini axborot bilan ta'minlash va tezkor-qidiruv ishini yuritishni tashkil etishning ayrim jihatlari //E Conference Zone. – 2022. – S. 34-39.
- 4 Bekmurodov N.N. Tezkor-qidiruv faoliyatini natijalaridan jinoyat ishlari bo'yicha isbot sifatida foydalanishdagi ayrim muammolar //журнал правовых исследований. – 2022. – №. СИ-2.
- 5 Rasulov.Z. Tezkor-qidiruv faoliyatini takomillashtirish davr talabi. [Murojaat vaqti: 04.06.2024]. //URL://https://aniq.uz/yangiliklar/tezkor-qidiruv-faoliyatini-takomillashtirish-davr-talabi.
- 6 Pulatov Sh. Tergov va tezkor-qidiruv organlari xodimlarining o'zaro hamkorligi samaradorligini ta'minlash masalalari //Общество и инновации. – 2022. – т. 3. – №. 7/С. – С. 48-53. 8.

7 Rasulov.Z. Tezkor qidiruv faoliyatini takomillashtirish davr talabi. [Murojaat vaqti: 04.06.2024]. //URL://https://aniq.uz/yangiliklar/tezkor-qidiruv-faoliyatini-takomillashtirish-davr-talabi.

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (10.04.2017) 5005-son Farmon. [Murojaat vaqti: 04.05.2024]. //URL://https://lex.uz/docs/3159827.

9 O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining 2023-yilda yashirilgan jinoyatlar yuzasidan ma'lumoti. [Murojaat vaqti: 04.05.2024]. //URL://https://kun.uz/kr/53051871.

10 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Toshkent shahrida Jamoat tartibini saqlash, uquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida"gi (14.02.2018) 3528-sonli Qarori. [Murojaat vaqti: 25.04.2024]. //URL: //https://lex.uz/docs/3556832.

11 Уголникова Н.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: Курс лекций. – М., 2002. – С. 44.

12 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 10.04.2017-yildagi 5005-son Farmoni. [Murojaat vaqti: 04.05.2024]. //URL://https://lex.uz/docs/3159827.

13 O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirining "Ichki ishlar organlari tayanch punktlari profilaktika inspektorlarining hisobotini fuqarolar yig'inlarida eshitish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 2017- yil 6 sentyabrdagi 193 sonli Buyrug'i. [Murojaat vaqti: 25.04.2024]. URL://https://tergov.uz/uz/menu/prikazy ministerstva-vnutrennih-del.

